

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xankeldiyev Sher Xakimovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Abdullaev Abduvali, pedagogika fanlari nomzodi, professor
Farg'ona davlat universiteti

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JISMONIY TARBIYA BO'YICHA DAVLAT STANDARTLARINI ME'YORLARI MAZMUNINI MONITORINGLI TAXLILI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11671722>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizni mustaqillik yillari davomidagi jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartlarining me'yoriy mazmuniga mansub tadqiqotlarning natijalari tahlili berilgan.

Kalif so'zlar: standartlar, monitoringli tahlil, jismoniy status, jismoniy tarbiya me'yorlari, proporsionallik qonuniyati, faktorli tahlil, ko'p o'lchamli statistika, ob'ektivlik, axboriylik, miqdor kriteriyasi.

Kirish. Mamlakatimizning jismoniy tarbiya ta'limi davlat maktab sistemasi fan dasturlarining tizimli taxlili natijalari, ularda, dasturning qayta, yangi (variant)da ishlangan, ilmiy asoslangan, o'quv materiallari tavsiya qilinmayotganligi, ularni zamon talablari darajasida alternativ rivojlantirilmayotganligi, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali tavsiya qilinayotgan davlat ta'lim dasturlari horij mamlakatlari misolidagidek to'g'ridan to'g'ri o'quvchi yoshlar ta'lim amaliyotda foydalanishni yo'lga qo'ya olmayotganligi, o'quvchilar jismoniy statusi ko'rsatkichlariga qarab ularni salomatligi darajasini aniqlash imkoniyatini amalga oshira olmayotganligini ko'rsatdi.

Shuni ta'kidlash joyizki, Respublikamizning mustaqilligi yillari davomida maktab o'quvchilari kontingenti uchun jismoniy tarbiya sistemasi me'yorlarini ilmiy asoslashga yo'naltirilgan, ko'lamiga ko'ra keng ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmadi, lekin, ilmiy adabiyotlarning taxlili ayrim yoshdagi - jinsdagi o'quvchilarning alohida guruhlarida o'tkazilgan idmiy tadqiqotlar e'tiborga loyiq, lekin, ularni fragmentar(uzuq-yuluq) xarakterga egaligi sababli biz kutgan natijalarni bermayotir.

Maktab jismoniy madaniyat ta'limi sifatini sistemali – strukturaviy va tashkiliy monitoringi yuqori deb bo'lmaydi, maktab ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoning samaradorligini aniqlanmayotganligi hozirgi zamon pedagogikasi fanining talablariga muvofiq

deb xulosa qilishga imkon bermaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Yangi O'zbekistonimiz mustaqilligi shu kunga kelib ta'lim tizimida hal qilinishi o'ta zaruriy deb hisoblangan dolzarb pedagogik muammoni – maktab ta'limi sistemasining barcha zvenolari uchun o'z maktablarida foydalaniladigan jismoniy tarbiya fani davlat dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash muammosini ilgari surib uni ijobiy hal qilishga bel bog'ladi.

Chunki qator horijlik mamlakatlar o'tgan asrning oxirgi yigirma yilligi daridayoq mamlakatimizdagidek yuqoridan bosim bilan "faqat quyidagilarni o'qitasan"- deb o'qitiladigan yagona davlat dasturlaridan voz kechib bo'lgan edilar.

D.Siedentopni "dastur darajasi maktab okrugi moddiy holati bilan to'g'ri proporsionalligi qonuniyati" bilan bog'liqligini takidlab, "... jismoniy tarbiyadan o'rta maktablar uchun yaxshi dasturlar kamyob narsa, shuning uchun ham yagona davlat dasturi mavjud emas, bu bizni qoniqtiradi" deb yozganiga salkam yarim asrdan ortiq vaqt o'tganligi shu kunda sir emas.

Va nihoyat mamlakatimiz o'quvchi yoshlari yuqoridan bosim qilib o'qitiladigan davlat jismoniy tarbiya dasturlaridan voz kechish g'oyasi yurtimizda ham amalga oshirilishi boshlandi. Mana, mustaqilligimizga 30 yildan ortiq vaqt o'tdi. Amaldagi dasturlarimiz shu kungacha mazmuni faqat o'quv materialini o'zlashtirishga yo'naltirilib (harakat texnikasini o'zlashtirish bilan che-

garalanib) hatto eng muhim tarbiya jarayonining xususiyatlari yurtimizning regional xususiyatlari umuman hisobga olinmay dastur tuzish stereotipiga aylanib bo'lgan edi.

Mamlakatimiz Prezidenti, xukumatimiz mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimi maktab ta'limi davri o'quvchi yoshlarni sog'lom turmush tarzi va har tomonlama garmonik rivojlangan shaxs qilib shakllantirishdek muhim ahamiyatga molik vazifani, shuningdek, halq ta'limi va tarbiyasi tizimida garmonik rivojlangan avlodni tarbiyalab yetishtirish davlat siyosatida ustivor masalalar darajasigacha ko'targanliklari ham shunda.

Urganilayotgan muammo bo'yicha adabiyot manbaalarini monitoringi jismoniy tarbiya amaliyotiga maxsus davlat ta'limiy dasturlarini va rivojlangan Xorij mamlakatlari ta'lim sistemalarida amalda eksperimental tadqiqotlar orqali asosilangan, aqrobatsiyadan o'tgan, maktab amaliyotiga tatbiq etilib foydalanilayotgan me'yoriy ko'rsatkichlarni qiyosiy tizimli taxlili hozir ham o'tkazilmayotganligi, ularning natijalaridan jismoniy tarbiya bo'yicha maxsus ta'limiy dasturlarni yaratish va ularni ta'lim sistemamizda qo'llashdek amaliy ishlar olib borilishi shu kun talabida emasligini, jismoniy tarbiyadan maktab ta'lim sistemasi sifatini sistemali - strukturaliy va tashkiliy monitoringini yo'qligi, maktab ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoni samaradorligini zamonaviy talablarga muvofiq emasligini ko'rsatmoqda.

Rivojlangan Xorijiy mamlakatlar deb o'rgangan mamlakatlarimizning ilg'or pedagogik tajribalari shuni ko'rsatadiki, hozirgi zamon jismoniy madaniyat ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun shunday xarakterli muhit imkoniyat va sharoitlarni yaratish joizki, o'quv muassasi pozitiv ijtimoiylashsin, har tomonlama o'zin kimligini (individlighi)ni anglashiga yo'l ochsin, ma'naviy ruhiy, bilimlarini ortirishiga xizmat qilsin, ijodiy qobiliyatlari rivojlanishini, muvofiq xildagi faoliyatlari asosida tashabbus ko'rsatish, katalar va tengqurlari bilan aloqalari orqali

bilim olish imkoniyatlarini yuzaga chiqishiga sharoit yaratishini nazarda tutsin.

Tadqiqotning maqsadi. Maktab jismoniy tarbiya ta'limini holatini aniqlash, davlat ta'lim standartlarini me'yoriy mazmunini yanada takomillashtirishning yo'llarini regional faktorlarni hisobga olish bilan belgilash, jismoniy tarbiyadan davlat o'quv dasturini tuzish sxemasi va tamoyillarini nazariy asoslashdan iborat.

Tadqiqot natijalari. Uzluksiz ta'limning muhim yagona zvenolaridan biri sifatida maktab jismoniy ta'limi sistemasini biri ikkinchisi bilan (maktabgacha ta'lim tashkiloti, umumiy o'rta ta'lim, kasb hunar ta'limi, oliy ta'lim) uzviy bog'langan samarali ketma-ketlikdagi davlat boshqaruvini sistemasini yaratish va uni moddiy texnik bazasini mustaxkamlash, ta'lim sistemasini yuqori malakali pedagogik kadrlar bilan to'ldirish, ta'limiy - tarbiyaviy jarayonga har tomonlama intellektual, g'oyaviy-estetik va jismoniy rivojlanishga yo'naltirib hozirgi zamon pedagogik innovatsion texnologiyalarni kiritish, nazarda tutilgan.

Bu davr taqazosi. Chunki, har yillik tizimli o'tkazilayotgan umumiy ta'lim o'quv muassalarining o'quvchi yoshlarining maktab ta'limini holatini o'rganishga yo'naltirilgan sotsiologik tadqiqotlarimizning taxliliy monitoringi natijalari umumiy o'rta ta'lim tizimida tahsil olayotgan o'quvchilarning umumiy soni yildan yilga ortib borayotganligidek omilga e'tibor berishni taqazo etmoqda. Chunki, ularning jismoniy statusi ko'rsatkichlari darajasi davlat ahamiyatiga molikligidadir.

Ilmiy-texnik jarayonni ta'sir darajasini ortishi omili, unga qo'shimcha gipodinamik omilni o'sib kelayotgan yosh avlod organizmiga salbiy ta'sirini kuchayishi, qolaversa, shu kunda kuzatilayotgan o'quvchi yoshlar organizmining shakllanishidagi "akselerativ yo'nalish" hodisasini umumiy lashishi, dolzarb pedagogik muammolardan biri bo'lib, zudlik bilan o'quvchi yoshlar jismoniy tarbiya davlat standartlarida ahamiyatiga ko'ra o'ta muhim o'zgarishlar qilish, jismoniy tayyorgarlik o'quv dasturidagi o'quvchi

yoshlar me'yoriy ko'rsatkichlarini qayta ko'rib chiqishni talabini qo'ymoqda.

Takidlash joyizki, oxirgi yillar davomida ta'lim sistemamizda o'quvchi yoshlar jismoniy statusining ko'rsatkichlari darajasini o'rganishga aksent berib yo'naltirilgan ko'lamiga ko'ra keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgani yo'q. Shu kungacha mavjud foydalanilgan maktab jismoniy tarbiya fani dasturlarining me'yoriy ko'rsatkichlari fragmental tadqiqotlar asosida ishlab chiqilib, faqat raqamli, eksperimental, matematik statistikaga maqsadli asoslangan, real ma'lumotlar asosida O'zbekiston Respublikasi maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi dasturini ilmiy asosda shakllantirish vaqti keldi deb hisoblaymiz.

Anketa so'rovi metodi orqali jismoniy madaniyat fani maktab ta'limi stemasida faoliyat ko'rsatayotgan jismoniy madaniyat fani o'qituvchilari tarkibi maxsus oliy ma'lumotga ega ekanligini aniqladik, lekin, ular amaliy mashg'ulotlar olib boradigan maktab ta'lim muassasalarining mavjud sport bazalari, inshootlari va ularning moddiy texnik bazasi zamon talablari darajasida emas. Biz o'rgangan 40 dan ortiq umumiy ta'lim maktablarining sport zallarida bir vaqtni o'zida ikkita, ayrimlarida hatto 3 ta sinf o'quvchilari uchun o'quv mashg'ulotlari tashkillanadi.

Maktab ta'limi sistemasining turli zvenolarida ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlarda jismoniy tayyorgarligining ning ko'rsatkichlarini ko'p yillik o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlari natijalari ularning maktab ta'lim sistemasidagi taxsil yillarida jismoniy tayyorgarligi darajasini statistik ishonchliligi ijobiy tomonga o'zgarganligini (yaxshilanganligini) ko'rsatmadi.

Olingan ma'lumotlar (dalillar) quyidagilardan dalolat beradi:

1. O'quvchi yoshlani jismini takomillashtirish maqsadida o'tkazilayotgan pedagogik tadbirlar sistemasi samarali emas, o'lar o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlari uchun qo'yilayotgan talablarga qoniqarli darajada javob bermaydi.

2. Inson motorikasi biologik yoshiga nisbatan belgilangan konstantaga (o'zgarmas miqdor)ga ega bo'lib, ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va boshqa faktorlar ta'siridan o'zgaruvchanlik tendensiyasi(moillik)ni namoyon qiladi.

Ma'lumki o'quv - pedagogik jarayon jismoniy tarbiya dasturi bilan reglamentlashtiriladi, dasturning sifati oldingi sinf o'quv materialini bilan keyingi sinfning o'quv materialini o'qitish ketma - ketligining uzviyligini didaktik va me'yoriy mazmuni ahamiyatli darajadagi ilmiy asoslanganligi bilan belgilanadi.

Jismoniy tarbiya sistemasi dasturiy me'yorlari haqidagi shu kunga kelib yuzaga kelgan tasavvur eksperimental va ilmiy asoslangan ilmiy izlanishlar maxsus va muhim yo'llarini topishni taqazo etmoqda. Chunki, amaldagi jismoniy tarbiya maktab ta'lim sistemasining standartlari o'quvchi yoshlar jismoniy tarbiyasi imkoniyatlariga jamiyatimiz tomonidan qo'yilgan talablar, sharoitlar, shartlarga qisman javob bermoqda xolos. Hozirgi zamon sport moddiy texnik bazasi, pedagogika fanlarining nazariy, ilmiy metodik asoslarining yanada takomillashishi, jismoniy madaniyat vositalarining texnikasi va amaliyoti me'yoriy asoslarini yanada takomillashishi o'quvchi jismoniy statusi ko'rsatkichlari me'yoriy assolarini yanada takomillashtirishni o'ta muhimligiga va zarurligini, ko'rsatib qo'ydi.

Biz o'tkazgan o'quv dasturlari mavzularining mazmuniy qismini o'rganish bo'yicha tadqiqotlarimiz, masalani ilmiy asoslash, uni ishlab chiqilishi keng ko'lamda muhokama qilinmaganligini ko'rsatdi. Jismoniy tarbiyadan o'quv dasturlarini takomillashtirish muammolari o'ta kam va sistemasiz nashrlarda, muhokamalarning aksariyati asosan kasbiy - amaliy jismoniy tayyorgarlik masalalariga yo'naltirilgan.

Mustaqillik yillarimizdagi (oxirgi 30 yillik) maktab jismoniy tarbiya dasturlari me'yorlarining mazmunini retrospektiv taxlili (o'tmishga nazar tashlash bilan) kamchiliklar asosan umumiy xarakterdagi, o'ziga

xos, odatdagi, kamchiliklarga monandligini ko'rsatdi:

1. Jismoniy madaniyat fani bo'yicha davlat standartlarida tavsiya qilingan turli xildagi jismoniy mashqlarning me'yoriy talablari ta'limning har bir zvenosi uchun ekvivalent emas va inson motorikasiga qo'yiladigan talablarga ko'ra aniq mo'ljal olinmagan.

2. O'quv me'yorlarini ishlashda adekvat bo'lmagan baholash shkalalaridan foydalaniladi, qoida tarzida regressiv (orqaga ketuvchi) shkalalardan ham, lekin o'quv me'yorlarini ishlash uchun ulardan foydalanish mutlaq taqiqlanadi.

3. Jismoniy madaniyat fani bo'yicha yuqori sinf o'quvchilariga qo'yilgan nazorat test tarzidagi topshiriqlar (jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mavjud nazorat me'yorlari) ni bajarishga qo'yiladigan nazorat me'yorlari bo'yicha baholar chaqiriqqacha harbiy tayyorgarlik predmeti talablarini baholash bilan muvofiqlashtirilmagan. Hozirgi zamon innovatsiyalarini hisobga olib ikkala o'quv predmeti baholarini muvofiqlashtirishni taqazo etiladi va unga oid tuzatishlar qilish va me'yorlarni muvofiqlashtirish zaruriyatidir.

4. Davlat dasturi bo'limlari (gimnastika, yengil atletika, volybol, basketbol, qo'l to'pi, futbol, suzish, kurash va boshqalar) ni dasturda tavsiya qilingan o'quv materialini o'zlashtirish uchun ajratiladigan soatlar miqdori dastur mazmunidagi o'quv materialini aniq hajmi bilan autent emas. Tanlangan mavzularning texnik elementlardan o'quvchi o'zlashtirishi (asosan yuqori sinflarda) lozim bo'lga mashqlar eksperimental asoslanmagan. Uni ishlab berish vaqti yetganligini takidlaymiz.

5. "Motorika"ni turli tomonlarini rivojlanganlik darajasini pedagogik nazorati sistemasida qo'llanilayotgan mashqlar autentlik predmetiga standartlashtirilmagan.

Muammo bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar davlat standartlarini me'yoriy mazmunini ishlashni bo'yicha an'anaviy amaliyotdan voz kechishni, unda natijalarni belgilangan sifatini ifodalash bilan aniq va-

zifa qo'yib bholashni ahamiyatiga e'tibor berish talabini qo'ymoqda.

Jismoniy tayyorgarlik me'yorlari bo'yicha odatga aylangan baholash o'ziga xosligi – belgilangan natijaga qarab, nazorat natijasiga qarab, rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. O'quv me'yoriy normalar orqali pedagogik jarayonning yakuniy etapi, har bir chorakdan so'ng jismoniy tarbiyadan navbatdagi kumulyativ (yillik) baholash bilan reglamentlashtiriladi.

Monitoringli taxlil maktab ta'limi sistemasining jismoniy tarbiya dasturlari monitoringli taxlili o'quvchilar o'quv me'yorlarini ilmiy ishlamasini quyidagi sxemada ishlanishi zarurligini tavsiya qiladi:

1. Ko'p o'lchamli statistikani qo'llash orqali (faktorli taxlil) pedagogik nazorat predmeti sifatida belgilanadi. Aniq test vazifalari tanlanganligiga qaramay faktorli matritsaga kiruvchi, harqanday holatda ham katta bo'lmagan yig'indi bilan umumiy dispersiyu tanlovi faktorlari ajraladi (aniqlanadi):

- a) tezkorlik tayyorgarligi (tezkorlik);
- b) umumiy kuch tayyorgarligi;
- v) aktiv (faol) egiluvchanlik;
- g) muvozzanat saqlash (koordinatsiya);
- d) tezkorlik kuchi tayyorgarligi;
- ye) chidamlilik.

2. Matematika nazaryasi metodlari testlaridan foydalanish bilan pedagogik nazorat vositalari belgilanadi. Bizning tadqiqotlarimizda o'xshatib bajarish, ob'ektivlik, maromlilik, axboriylik va boshqa qator harakat topshiriqlarining to'plamini, qayta takrorlashi oson bo'lgan testlarni jismoniy tarbiyada dasturida ko'p uchrashini aniqladik.

Shuningdek, xarakat tayyorgarligini o'quv me'yorlarini ishlashda o'quvchilar kontingentini yoshi – jinsi, jismining kattaligi qiymati omilini hisobga olish o'ta muhimligini nazarda tutish shu kunning yetakchi talabidir.

3. O'quvchi-yoshlarning jismoniy tayyorgarligi darajasi-ning dastlabki ko'rsatkichi (hisobi) o'quv normativlari orasidagi nomuvofiqlik kattaligini ishonchli baholash im-

konini beradi, shunda quyidagi omillar hisobga olinadi:

a) motorikani rivojlanishi asosida yotuvchi individni "yoshi"ga mansub qonuniyatlar;

b) tadqiqotda ishtirok etayotgan kontingentni yoshi – jinsi belgilariga ko'ra jismoniy tayyorgarligini oldingi yoshi bilan ketmamligini uzluksizligi xususiyatlari;

v) o'qitishning yillik siklida o'quvchi-yoshlar jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining chorakli ta'limidagi dinamikasi.

4. Miqdor kriteriyasini o'rnatish maqsadida va jismoniy tarbiya sistemasida o'quv me'yorlarini ishlashdagi aniq ko'rinib qolayotgan kamchiliklarni bartaraf etish orqali yagona tamoyil-larga rioya qilish asosida o'quv me'yorlarini ishlashni yo'lga qo'yish zaruriyatga aylandi.

Shuning uchun me'yoriy talablarni shakllantirishda, tuzishda, quyidagi tamoyillarga rioya qilishni: "zaruriy kattalik" tamoyili, "me'yorni ekvivalentligi" tamoyili, "me'yorni siklliligi", "kuchiga yarashalilik", "baholashni sistemasini tabaqalashtirish",

"yagona baholash shkalasi" hamda "jismoniy rivojlanganlik xususiyatlarini aniq hisobi" tamoyillari talablariga rioya qilib tuzilgan jismoniy tarbiya ta'limi dasturlar o'quv me'yorlarining sifatiga ijobiy ta'sirini eksperimental tadqiqotlarimizda aprotatsiya qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Физическое воспитание и спорт в школах зарубежных стран. Тематическая подборка .Выпуск 4, ЦООНТИ –ФиС. Москва, 1989 г. ст.16-17.

2. Абдуллаев А. Ханкельдиев Ш., Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Т., ЎзДЖТИ наш, 2005.

3. Василков А.А. Теория и методика физического воспитания. Учебник / - Ростов н/Д. «Феникс», 2008, 381 с.

4. Теория и методика физической культуры/ под ред. Ю.Ф.Курамшина. – М., 2004.

5. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. Т.. «Zar qalam». 2004.